

Dekabr, 2024-Yil

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА ТАРКИБИЙ
ЎЗГАРИШЛАРНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Уразбайев Ислам Имамаддин ўғли

Тошкент давлат иқтисодиёт университети иқтисодиёт факултети И-94 гуруҳ талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292435>

Аннотация. Мақолада миллий иқтисодиётни модернизация қилиш жараёнида таркибий ўзгаришларнинг асосий йўналишлари таҳлил қилинган. Индустриализация, қишлоқ хўжалиги, транспорт ва хизмат кўрсатиш соҳаларини ривожлантириш жараёнидаги устувор вазифалар, шунингдек, бу соҳаларда учрайдиган муаммолар ва уларни ҳал қилиш йўллари ёритилган.

Калит сўзлар: Иқтисодиётни модернизация қилиш, таркибий ўзгаришлар, индустриализация, инновациялар, қишлоқ хўжалиги, транспорт, хизмат кўрсатиш соҳаси, инвестициялар.

PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE CONTEXT OF
MODERNIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY

Abstract. The article analyzes the main directions of structural changes in the process of modernization of the national economy. Priority tasks in the process of development of industrialization, agriculture, transport and service sectors, as well as problems encountered in these sectors and ways to solve them are highlighted.

Keywords: Economic modernization, structural changes, industrialization, innovation, agriculture, transport, service sector, investments.

ПРИОРИТЕТЫ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье анализируются основные направления структурных изменений в процессе модернизации национальной экономики. Выделены приоритетные задачи в процессе развития индустриализации, сельского хозяйства, транспорта и сферы услуг, а также проблемы, возникающие в этих отраслях, и пути их решения.

Ключевые слова: Экономическая модернизация, структурные изменения, индустриализация, инновации, сельское хозяйство, транспорт, сфера услуг, инвестиции.

Кириш

Замонавий иқтисодий ривожланиш шароитида миллий иқтисодиётни модернизациялаш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. Бундай жараённинг мақсади -

Dekabr, 2024-Yil

Иқтисодийнинг таркибий тузилмасини самарали ташкил этиш ва унинг глобал бозорда рақобатбардошлигини оширишдир. Таркибий ўзгаришлар асосида ресурсларни самарали тақсимлаш, инновацион технологияларни жорий этиш ва янги тармоқларни ривожлантириш миллий иқтисодийнинг барқарор ўсишини таъминлайди. Ушбу мақолада миллий иқтисодийни модернизациялаш шароитидаги таркибий ўзгаришларнинг асосий йўналишлари таҳлил қилинади.

Таркибий ўзгаришларнинг зарурияти

Иқтисодийни модернизация қилиш ва таркибий ўзгаришларни амалга ошириш бир қатор сабабларга кўра муҳимдир:

1. **Тармоқлар орасидаги номуносиблик.** Айрим тармоқлар ортқча ривожланган бўлса, бошқалари етарлича аҳамиятга эга эмас.
2. **Рақобатбардош маҳсулотлар етишмаслиги.** Миллий маҳсулотлар дунё бозорида юқори қийматга эга эмас.
3. **Ресурсларнинг самарасиз тақсимланиши.** Табиий ва инсон ресурсларидан тўлиқ фойдаланилмапти.
4. **Инновацияларнинг етишмаслиги.** Технологик жihatдан орқада қолиш иқтисодийнинг ўсиш суръатларини секинлаштиради.

Таркибий ўзгаришларнинг устувор йўналишлари

1. ИндустрIALIZация ва инновацияларни ривожлантириш

ИндустрIALIZация миллий иқтисодийни модернизация қилишнинг асосий йўналишларидан биридир. Замонавий технологиялар ва инновацияларни жорий этиш орқали маҳсулотлар сифатини ошириш ва ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш мумкин. Бу жараён қуйидаги тадбирларни ўз ичига олади:

- Янги ишлаб чиқариш корхоналарини қуриш.
- Илғор технологияларни жорий этиш.
- Илмий тадқиқотларни қўллаб-қувватлаш.

2. Қишлоқ хўжалиги таркибий ўзгаришлари

Қишлоқ хўжалиги тармоғини модернизация қилиш озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва экспорт салоҳиятини оширишга қаратилган. Бунда қуйидаги йўналишлар устувор аҳамиятга эга:

- Ер ресурсларидан самарали фойдаланиш.
- Агроинновацияларни ривожлантириш.
- Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш тармоғини кенгайтириш.

3. Транспорт ва логистика тизимини модернизация қилиш

Транспорт ва логистика инфратузилмасини ривожлантириш ички ва ташқи бозорларга самарали чиқишни таъминлайди. Асосий чора-тадбирлар:

- Янги транспорт йўналишларини куриш.
- Электрон логистика платформаларини жорий этиш.
- Қишлоқ ва шаҳар инфратузилмаси ўртасидаги алоқани яхшилаш.

4. Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш

Замонавий иқтисодиётда хизмат кўрсатиш соҳасининг аҳамияти ошиб бормоқда. Туризм, ахборот технологиялари ва молиявий хизматлар миллий иқтисодиётнинг динамик тармоқлари сифатида қаралади.

Таркибий ўзгаришларни амалга оширишдаги муаммолар

Миллий иқтисодиётни модернизация қилиш жараёнида бир қатор муаммолар мавжуд:

- Инвестицияларнинг етишмаслиги.
- Малака оширган кадрлар танқислиги.
- Коррупция ва бюрократиянинг иқтисодиётга салбий таъсири.
- Технологик трансформация учун замонавий қувватларнинг етишмаслиги.

Хулоса ва таклифлар

Миллий иқтисодиётни модернизация қилиш ва таркибий ўзгаришларни амалга ошириш миллий тараққиётнинг асосий мақсадларидан биридир. Ушбу жараённи самарали олиб бориш учун қуйидаги чоралар муҳим аҳамиятга эга:

1. Давлат-хусусий ҳамкорликни кучайтириш.
2. Инновацион тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш.
3. Инфратузилмани ривожлантириш.
4. Ёш мутахассисларни қўллаб-қувватлаш ва улар учун янги иш ўринларини яратиш.

Миллий иқтисодиётда таркибий ўзгаришлар жараёни самарали ташкил этилса, мамлакатнинг глобал иқтисодий тизимдаги ўрни ва аҳамияти янада мустаҳкамланади.

REFERENCES

1. Холбутаева, Ш. А. (2016). Теоретико-методологический анализ консалтинга в современной экономической теории. *Молодой ученый*, (11), 1052-1054.

Dekabr, 2024-Yil

2. Abduvalieva, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 106-109.
3. Amanovna, K. S., & Abduvaliyeva, K. S. (2021). Financial globalization as a factor of economic influence on the development of the global financial market. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 422-428.
4. Холбутаева, Ш. А. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСАЛТИНГ ХИЗМАТЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН ТИЗИМЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИКНИ ОШИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1612-1617.
5. Abduvalieva, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 106-109.
6. Холбутаева, Ш. А. (2018). ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОЙ РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ УЗБЕКИСТАНА. *Теория и практика современной науки*, (3 (33)), 324-329.
7. Холбутаева, Ш. А. (2018). РАЗВИТИЕ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Мировая наука*, (5 (14)), 408-413.
8. Холбутаева, Ш. А. (2018). РОЛЬ КОНСАЛТИНГА В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. *Экономика и социум*, (5 (48)), 1263-1267.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH